

রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা কেন?

সূর্যকান্ত মিশ্র

কমিউনিস্ট পার্টির চলার পথে রণনীতি ও রণকৌশল উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। রণনীতি হলো বিপ্লবের একটি নির্দিষ্ট স্তরে রাষ্ট্রের চরিত্রের ভিত্তিতে মূল শত্রু কারা তা চিহ্নিত করা এবং বিপ্লবী শক্তিগুলির বিন্যাস ঘটানোর সামগ্রিক পরিকল্পনা। এই রণনীতি বিপ্লবের পুরো পর্ব জুড়েই অপরিবর্তিত থাকে। অন্যদিকে, রণকৌশল হলো অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালীন সময়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজনৈতিক লাইন ও কৌশল নির্ধারণ করা। রণকৌশল সব সময়েই রণনীতিগত লক্ষ্য বা মূল কর্মসূচীর অধীন। এই দুইয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। রণনীতিহীন রণকৌশল দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, আবার রণকৌশলহীন রণনীতি বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদ।

১৯৬৪-তে সি পি আই (এম)-র সপ্তম কংগ্রেসে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি তথা কর্মসূচী গৃহীত হয়। এই সঙ্গেই শ্রেণী সহযোগিতার রণকৌশলগত লাইনের বিপরীতে শ্রেণী সংগ্রামের রণকৌশলগত লাইন গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১সালে গৃহীত পার্টির কর্মনীতি পার্টি কর্মসূচীর সঙ্গে অপরিবর্তিত অবস্থায় ছাপা হয়েছিল। এই কর্মনীতি ছিলো পার্টির রণকৌশলগত পরিপ্রেক্ষিত। তাকে রণনীতি ও রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের কোনোটিরই সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। ২০০০সালে পার্টি কর্মসূচী সমন্বয়যোগী করার সময়ে এই কর্মনীতি আর পার্টি কর্মসূচীর সঙ্গে একসঙ্গে না ছাপার সিদ্ধান্ত হয়।

সপ্তম কংগ্রেসে ‘সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম’ রিপোর্টেই রণকৌশলগত লাইনের মুখ্য অভিমুখ চিহ্নিত হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল বুর্জোয়াদের ও শাসক দলের লেজুড় হয়ে চলার কৌশলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সংকীর্ণতাবাদের সর্বপ্রকার অভিব্যক্তির বিরুদ্ধেও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। শাসক কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল, অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলির অনুগামীদের প্রতি সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে চললে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট জনগণের এই বিপুল অংশকে আকৃষ্ট করা যাবে না। এমন রণকৌশল নিতে হবে যাতে এই অংশের মানুষের কাছে পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরা যায়, তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনা যায়। যুক্তফ্রন্টের কৌশলের কথা উঠে আসে এই বোঝাপড়া থেকেই।

সেই রিপোর্টেই আরো বলা হয়েছিল, রাজ্য বা কেন্দ্রে মন্ত্রিসভার বা অন্য কোনো সঙ্কট, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদিকে খুচরো ঝগড়াঝাঁটি বলে এড়িয়ে না গিয়ে পার্টিকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। বলা হয়েছিল, “এইসব রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও অভিযান এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে গণ আন্দোলন এবং শ্রমজীবী জনসাধারণের সংগ্রাম জোরদার হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হয় ইত্যাদি। এই কাজে অবহেলা করলে এবং ওপরতলার শলাপরামর্শের ভিত্তিতে চললে সেটা হবে সুবিধাবাদ এবং ওপরতলার পরামর্শই প্রধান রাজনৈতিক অভিযানের আকার ধারণ করবে”। অর্থাৎ, শুধুমাত্র রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার

মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের কৌশল নেওয়া যাবে না, সংগ্রাম শক্তিশালী হতে পারে এমন ভাবেই এগোতে হবে। কমিউনিস্টদের রণকৌশল সেই রকমই হওয়া উচিত।

এই রণকৌশল ১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে পার্টির অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল। সেই নির্বাচনে আটটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়। সবক'টি সরকারের চরিত্র এক রকম ছিলো না। বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রাধান্যের ভিত্তিতে কেৱালা ও পশ্চিমবঙ্গে সরকার তৈরি হয়েছিল। সি পি আই (এম) এই দুই রাজ্যে সরকারে অংশগ্রহণ করলেও বাকিগুলিতে করেনি। সেই সময়ে 'নতুন পরিস্থিতি ও পার্টির কাজ' শীর্ষক কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে রাজ্য সরকারগুলির পৃথক চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছিল, এর মাধ্যমে পার্টি কর্মসূচীর তদানীন্তন ১১২ নং ধারার প্রয়োগ করা হয়। ওই ধারায় রাজ্য সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগকে আমরা কখন, কীভাবে ব্যবহার করব তার সাধারণ নির্দেশিকা ছিলো।

অষ্টম কংগ্রেসে বামপন্থী হঠকারী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে, সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই গুরুত্ব পেয়েছিল। সামনে আনা হয়েছিল গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের স্লোগান। বলা হয়েছিল, “হয় গণতান্ত্রিক দল, গোষ্ঠী, ব্যক্তিবর্গ এক প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তুলবে, নয়তো মূলত প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধী দলগুলিকে কংগ্রেস বিরোধী ফ্রন্টগুলি নিয়ে তাদের সুবিধাবাদী খেলা খেলতে দেবে...”। কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ তৈরির লক্ষ্যেই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের এই ধারণাকে সামনে আনা হয়েছিল। নবম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল এমন এক প্রেক্ষাপটে যখন পশ্চিমবঙ্গে আধা ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস চলছে, নির্বাচনে নজিরবিহীন রিগিং হয়েছে, গণতন্ত্র ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রান্ত। নবম কংগ্রেস হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলী গোটা দেশের পক্ষেই ‘অশুভ ইঙ্গিত’। তা প্রমাণিতও হয়। বিরোধীদের ওপরে আক্রমণ বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৫-এ অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি করে মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। নবম কংগ্রেস এই আক্রমণের পূর্বাভাস দিয়েই বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার পাশাপাশি একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সমবেত করার আহ্বান জানিয়েছিল। রণকৌশলগত লাইন হিসাবে এই লক্ষ্য অবশ্য সম্পূর্ণ রূপায়ণ করা যায়নি। প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিলো। তার অন্যতম কারণ ছিলো সেই সময়ের ঘটনাবলীতে পার্টির তরফে সময়োচিত হস্তক্ষেপ করা যায়নি। শাসক শ্রেণীর দলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতাবৃদ্ধিকে ছোট করে দেখা হয়েছিল।

দশম কংগ্রেসেই প্রথম বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের রাজনৈতিক লক্ষ্য ঘোষিত হয় এবং বিষয়টিকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু সেইসঙ্গে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ‘ব্যাপকতম মঞ্চ’ তৈরির কথাও বলা হয়। তখন কেন্দ্রে জনতা পার্টির সরকার তৈরি হলেও স্বৈরতন্ত্রের বিপদ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেই রয়ে গেছে। জনতা পার্টির সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের মৌলিক পার্থক্য না থাকলেও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপকতম মঞ্চে জনতা পার্টির মধ্যকার শক্তিগুলির ইতিবাচক ভূমিকার কথা মাথায় রেখেই ব্যাপকতম মঞ্চের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্যাপকতম মঞ্চ এবং বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেয় দশম কংগ্রেস। বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বিকল্প নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে গঠিত হবে। পার্টির কর্মসূচীতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কথা বলা হয়েছে। এটি হলো রণনীতিগত ফ্রন্ট। অন্যদিকে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট হলো রণকৌশলগত ফ্রন্ট। এটি নির্বাচনী ফ্রন্ট নয়, সেই সমস্ত শ্রেণীগুলিকে সমবেত করার ফ্রন্ট যারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে অংশ নিতে পারে। দুই বুর্জোয়া-ভূস্বামী দলের হাতে দেশের শাসনভার থেকে যাবে, তাদেরই প্রভাবের মধ্যে জনগণ রয়ে যাবেন— এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অর্থাৎ শ্রেণী ভারসাম্য পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামকে পরিচালিত করার লক্ষ্যেই বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন প্রয়োজন। জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মধ্যে আর একটি পার্থক্য হলো এই যে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের স্তর এমন একটি পর্যায়ে রয়েছে যখন শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ও ফ্রন্টের ওপরে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দশম কংগ্রেসে বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের কর্মসূচী কী হবে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল। দশম কংগ্রেসের পর থেকে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রতিটি পার্টি কংগ্রেসেই বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্যটি অপরিবর্তিত থেকেছে।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে, বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনই যে সব সময়ে প্রাধান্য পেয়েছে তা নয়। বরং তাৎক্ষণিক ভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন নির্ধারণ করতে হয়েছে। সেই রণকৌশলগত লাইন পরিস্থিতির আশু চাহিদা মিটিয়েছে, পার্টির কর্মধারা স্থির করতে সাহায্য করেছে, তা থেকে রাজনৈতিক ভাবে লাভও হয়েছে। রাজীব গান্ধী ও নরসিমা রাওয়ের সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, বি জে পি-র ক্ষমতায় আসা আটকাতে ১৯৯৬ সালে অ-কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সমবেত করার কাজে, ২০০৪-এ বি জে পি সরকারকে পরাস্ত করার কাজে রণকৌশলগত লাইন আমাদের সাহায্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠন ও সেই সরকারকে সংহত করতে রণকৌশলগত লাইন সাহায্য করেছে। সি পি আই (এম) দেশের বৃহত্তম বাম শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

তাহলে কেন এখন রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পুনরায় পর্যালোচনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়লো?

সপ্তদশ কংগ্রেসের সময়েই প্রশ্ন উঠেছিল যে সাময়িক যে রণকৌশল আমরা নিচ্ছি তার ফলে শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন, শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশ এবং পার্টির স্বাধীন ভূমিকা ও শক্তির বিকাশ ঘটছে কি? অথচ তার ওপরেই রণকৌশলের সাফল্যও নির্ভর করে। সেই কংগ্রেসে বিশেষ করে যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করা হয়। দেখা যায়, বর্জ্যোয়া দলগুলির সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে গিয়ে পার্টির নিজস্ব অবস্থান দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর প্রচার হচ্ছে না। বিভিন্ন সময়ে পার্টির অনুসৃত যুক্তফ্রন্ট গঠনের কৌশলের প্রয়োগের বিশদ পর্যালোচনা করে সপ্তদশ কংগ্রেসে বলা হয়েছিল: “বাস্তবে আশু কাজই মুখ্য চিন্তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে; এর ফলে এবং রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনে বিবৃত পার্টির স্বাধীন কার্যকলাপের বিকাশ এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক কর্তব্যগুলি থেকে পরিস্থিতির চলতি চাহিদা থেকে উদ্ভূত আশু রাজনৈতিক ও নির্বাচনী কর্তব্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।” যুক্তফ্রন্টের কৌশল সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার জন্য পার্টির করণীয় কর্তব্যও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

কিন্তু পার্টির স্বাধীন শক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে তার আগে বা পরেও তেমন পরিবর্তন হয়নি। রাজীব গান্ধীর পরে ভি পি সিং সরকার হলো কিন্তু বামপন্থীদের তুলনায় বি জে পি-র শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেলে। ভি পি সিং, চন্দ্রশেখর, দেবেগৌড়া, গুজরালের সরকারগুলি কার্যত উদারনীতিই অনুসরণ করেছিল। নরসিমা রাওয়ের সরকারকে পরাস্ত করতে আমরা সক্ষম হলাম কিন্তু মূল লাভ হলো বি জে পি-র। আবার বি জে পি-র ক্ষমতালান্ড আটকাতে ২০০৪-এ প্রথম ইউ পি এ সরকারকে আমরা বাইরে থেকে সমর্থন করলাম। সঠিক ভাবেই সেই অবস্থান নেওয়া হয়েছিল। পরে সঠিক ভাবেই সেই সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল যদিও তা আরো আগে করা উচিত ছিলো। দশ বছর ইউ পি এ সরকার চালালো। দশ বছর বাদে আরো বেশি শক্তি নিয়ে, আরো দক্ষিপন্থী অভিমুখ নিয়ে বি জে পি ফিরে এলো। পার্টির কোনো লাভ হলো না। যদিও ২০০৪-এ পার্টি ও বামপন্থীদের সংসদে শক্তি অনেক বেড়েছিলো। কিন্তু তারপর তা গুরুতর ভাবে হ্রাসও হয়ে গেলো। পার্টির স্বাধীন শক্তির বিকাশের পরিবর্তে শক্তিক্ষয় হলো।

এই সময়কালে রণকৌশলের দিক থেকে বি জে পি-কে রুখতে আমরা অ-কংগ্রেসী ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যের কথা বলেছি। তারপর তৃতীয় বিকল্পের কথা বলেছি। তারপর নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে তৃতীয় বিকল্পের কথা বলেছি। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখলাম তৃতীয় বিকল্প গড়ে তোলা যায়নি। দেড় দশক ধরে কোনো প্রকৃত বিকল্প তৈরি হলো না, বিংশতিতম কংগ্রেসে আমরা তৃতীয় বিকল্প গঠনের সমগ্র অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করলাম। তখন আমরা উপসংহারে পৌঁছোলাম যে এই সব ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী দলগুলিকে অভিন্ন কর্মসূচীতে সমবেত করা সম্ভব নয় এবং ওই স্লোগান বাদ দেওয়া হলো। এখন আর তৃতীয় বিকল্পের কোনো বাস্তবতাই নেই। তার অন্যতম মুখ্য কারণ হলো পার্টির স্বাধীন শক্তির বিকাশ হয়নি, সূত্রাং অন্যদের টেনে আনার মতো ক্ষমতাই আমাদের আর নেই। শ্রেণী সংগ্রাম যে মাত্রায় গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিলো তা হয়নি বলেই পার্টির

শক্তির বিকাশ হয়নি। তা হয়নি বলেই যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা যাচ্ছে না। অর্থাৎ যে কথা সপ্তম কংগ্রেসে বলা হয়েছিল, শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশের লক্ষ্য নিয়েই রণকৌশল, শুধু ওপরতলার বোঝাপড়া না, তা আবার স্পষ্ট ভাবে চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর্যালোচনার পরে কেন্দ্রীয় কমিটি চারটি প্রধান কর্তব্যকে চিহ্নিত করে: (১) আমাদের অনুসৃত রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইনের পুনরায় পর্যালোচনা, (২) পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও জনগণের মধ্যে কাজের ধারার পর্যালোচনা, (৩) গণ সংগঠনগুলি ও তাদের কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা যাতে তাদের স্বাধীন কার্যধারা নিশ্চিত করা যায় এবং রাজনৈতিক কাজ ও পার্টি গঠনের কাজে হাত দেওয়া যায়, (৪) উদারনীতির সময়কাল থেকে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও শ্রেণীগুলির ওপরে তার প্রভাবের সমীক্ষা করা যার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট স্লোগান তৈরি করা যায়।

রাজনৈতিক-রণকৌশলগত লাইনের এই পর্যালোচনার জন্য পঁচিশ বছরের সময়কালকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কেননা এই সময়পর্বে আন্তর্জাতিক শক্তি ভারসাম্যে গুরুতর রদবদল ঘটেছে। সাময়িক ভাবে হলেও সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটেছে। উদারনীতি ভারতেও চালু হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে। বৈষম্য বাড়ছে, বাড়ছে বেকারী, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে সঙ্কট। গ্রাম শহরে সর্বহারা ও আধা সর্বহারা বাহিনীর সংখ্যা বাড়ছে। এই সময়কালে উদারনীতি ও বেসরকারীকরণের ফলে রাজনীতিতে দুর্নীতি ও দুর্ভোগ্যনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। তথ্য সাম্রাজ্যবাদ ও দেশী-বিদেশী কর্পোরেট প্রচারমাধ্যমের অগ্রাসন মানুষের মনোজগতে, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সমস্ত ক্ষেত্রে জুড়েই। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের উত্তর আধুনিক দর্শন ও পরিচিতিসম্ভার রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আবার এই সময়েই ভারতে সাম্প্রদায়িক শক্তির জোর বেড়েছে এবং হিন্দুত্ববাদী শক্তি প্রধান বিরোধী দলেও পরিণত হয়ে উঠলো। জাতপাত ও পরিচয়সম্ভার রাজনীতির প্রবলতর উত্থান ঘটেছে। এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে রাজনৈতিক রণকৌশল নেওয়া গেছে কিনা তার পর্যালোচনা করা দরকার।

এই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো আঞ্চলিক দলগুলির চরিত্রের পরিবর্তন। আঞ্চলিক দলগুলি সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী মূল্যায়নের সঙ্গে এখনকার পরিস্থিতির অমিল রয়েছে। প্রথমত গ্রামে কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিস্তারের ফলে নতুন ধনতান্ত্রিক ভূস্বামী তৈরি হয়েছে। কৃষি-বহির্ভূত আয় থেকে গ্রামীণ ধনী তৈরি হয়েছে। আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির গ্রামীণ ভিত্তি এরাই। গ্রামাঞ্চলে কৃষক, খেতমজুর, শ্রমজীবী অংশের সঙ্গে তাদেরই সংঘাত হচ্ছে। আবার, আঞ্চলিক বুর্জোয়ারাও সবাই আগের মতো কেবল অ-বৃহৎ বুর্জোয়া নয়। উদারনীতির দৌলতে আঞ্চলিক বুর্জোয়ারাও সর্বভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পাচ্ছে। তাদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব অনেকটা স্তিমিত। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্বও এখন আর প্রকট নয়। সুতরাং বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা করতে সহজেই রাজি হয়ে যাচ্ছে আঞ্চলিক দলগুলি। তারা যেখানে রাজ্য সরকার চালাচ্ছে সেখানে উদারনীতিই প্রয়োগ হচ্ছে। এমনকি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে তাদের সমঝোতাও করতে দেখা যাচ্ছে।

পঁচিশ বছরের এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে সংগ্রাম গড়ে তোলা গেল কিনা, এই প্রশ্ন সামনে এসেছে। গণ সংগ্রাম এবং গণ সংগঠনের কাজের পর্যালোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ীই সংগঠনকে গড়ে তুলতে হয়। সে কারণেই রাজনৈতিক লাইনের সমগ্র বিষয় পর্যালোচনা করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। রাজনৈতিক কর্তব্য ও রণকৌশলগত পথ ঠিক হয়ে গেলে সংগঠনেরও পর্যালোচনা করতে হবে। সেই কাজ হবে পার্টি কংগ্রেসের পরে সংগঠন সংক্রান্ত স্লেনামে।

রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন নির্ধারণের সময়ে তিনটি কথা সামনে আসে। পরিপ্রেক্ষিতগত রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন, যা রণনীতির সমগ্র পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নির্দেশিকা। যেমন পূর্বতন কর্মনীতিতে ছিলো। দুই, রণকৌশলগত লক্ষ্য বা মুখ্য যে কর্তব্যকে সামনে রেখে রণকৌশলগত

লাইন নেওয়া হচ্ছে। তিন, আশু রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন, যা তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে তৈরি করতে হয়। এই তিনের মধ্যে কি কোনো বিরোধ আছে?

আমাদের রণকৌশলগত লক্ষ্য বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী গণসংগ্রাম, গণ সংগঠন, শক্তিশালী পার্টি। এ কাজ একদিনে হবার নয়। সুতরাং দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্যে যে আশু চাহিদা আসবে, তার মোকাবিলা করতেই হবে। একে বাদ দিয়ে এগোনো যাবে না। এই কারণেই আশু রণকৌশলে নমনীয়তা লাগবেই। রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে পারে। বুর্জোয়া পার্টিগুলির অভ্যন্তরে বা দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক নতুন দ্বন্দ্ব তৈরি হতে পারে। ভাঙনের ফলে বা নতুন দল গঠনের জন্য সংযুক্তির মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলির পরিবর্তনও হতে পারে। যুক্ত কার্যক্রমের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা জনগণের দাবিদাওয়ার প্রক্ষেপে যৌথ মঞ্চ তৈরি করতে হতে পারে। পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য নমনীয় কৌশল তৈরি করতে হবে। কিন্তু এই নমনীয়তাও এমন ভাবে গ্রহণ করতে হবে যা মূল লক্ষ্য বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের কাজকে সাহায্য করে। পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী কখনো অন্য দলের সঙ্গে সমঝোতা হতে পারে কিন্তু বাস্তবের মাটিতে যদি আন্দোলনের জের না বাড়ে তাহলে ওই ওপরতলার সমঝোতা বিপদ হয়ে যেতে পারে। আমাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আঞ্চলিক দলের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতার কারণে সেই রাজ্যে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই দুর্বল হয়ে গেছে। এই অভিজ্ঞতাও আছে যে যুক্ত মঞ্চে গিয়ে নিজেদের শক্তিতে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াতে পারছি না বলে ওই মঞ্চই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

পার্টির স্বাধীন শক্তি বিকাশের স্বার্থে এবং বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমাবেশের স্বার্থে রাজ্যে রাজ্যে পার্টি যথাযোগ্য নির্বাচনী কৌশল নিয়ে আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে বোঝাপড়া করতে পারে। কিন্তু খসড়া পর্যালোচনার রিপোর্টে বলা হয়েছে, জাতীয় স্তরে আঁতাতের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া দলগুলিকে সমবেত করার সর্বভারতীয় লাইনের বাধ্যতার দ্বারা তা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে আঁতাতের সর্বভারতীয় লাইন অনেক সময়ে রাজ্যে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সমবেত করার কাজের ক্ষতি করেছে। এর অর্থ এই নয় যে একেক রাজ্যে পার্টি ফেডারেল চিন্তা নিয়ে পরিচালিত হবে। এখানে মাপকাঠি হলো যে সমঝোতাই করি না কেন তা যেন পার্টির নিজস্ব শক্তি, সংগ্রামক্ষমতা ও বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশে সহায়ক হয়।

বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট কীভাবে গড়ে উঠবে? বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি বলতে কাদের বোঝাবে? শুধু রাজনৈতিক দল বোঝাবে না। শ্রেণীগুলির মানুষকে বোঝাবে। শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, অন্যান্য দরিদ্র শ্রমজীবী অংশকে ভিত্তি করে মধ্য শ্রেণীগুলি এমনকি অ-বৃহৎ পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী ইত্যাদিদের নিয়েই এই ফ্রন্ট গড়ে উঠবে। তা যদি বাস্তবে করতে হয় তাহলে গণ ফ্রন্টগুলির, গণ সংগঠনগুলির যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরী। বামপন্থীদের মধ্যে ঐক্য প্রসারিত করা দরকার। সেইসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন, ছাত্র-যুব-মহিলাদের সহ অন্যান্য গণ সংগঠনগুলির যুক্ত লড়াই প্রয়োজন। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির অনুগামী গণ সংগঠনগুলির মধ্যে গণতান্ত্রিক শক্তি রয়েছে। যে শ্রেণীগুলির মানুষকে আমরা পেতে চাই তারা ওই সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঐক্যবদ্ধ যুক্ত সংগ্রামগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়েও আমাদের রাজ্যে চা বাগান, চট, কয়লা, বীমায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হচ্ছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বারবারে সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শুধু শ্রমিক সংগঠনই নয়, এর পরিধি অন্য ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন। পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে এবং রাজনৈতিক-সাংগঠনিক পর্যালোচনা রিপোর্টে এই প্রশ্নটি আরো একটু বিশদে আলোচিত হবে। যেমন গ্রামীণ শ্রমজীবীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার প্রশ্ন বিবেচিত হচ্ছে।

এখন বি জে পি নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। তার ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তির মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, জনগণের ঐক্যের সপক্ষে লড়াই করা এখন খুব জরুরী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর সরকার যেভাবে এগোতে চাইছে তাতে ইতোমধ্যেই স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা গিয়েছে। এই অবস্থায় বি জে পি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির

বিরুদ্ধে ব্যাপকতম মঞ্চ গঠনের প্রয়োজন। এই মঞ্চে সবচেয়ে বেশি সম্ভব ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমবেত করার প্রয়াস নিতে হতে পারে। কিন্তু ব্যাপক মঞ্চ গঠন করলেই বাম ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের লক্ষ্য লঘু হয়ে যায় না। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধিতে রাখতে হবে।

সর্বোপরি সংগঠন। পার্টির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও সম্প্রসারিত করা ব্যতীত কোনো রাজনৈতিক লাইনই সফলভাবে রূপায়ণ করা যাবে না। কয়েকটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। মতাদর্শগত অবস্থান হলো প্রথম বিষয়। বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি, দলিল গৃহীত হয়েছে। রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইনের পর্যালোচনা করে আসন্ন রণকৌশল সুনির্দিষ্ট করতে হবে। নয়া উদারনীতির সময়কালে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ও শ্রেণীগুলির ওপরে তার প্রভাব নিয়ে পার্টির উদ্যোগে সমীক্ষার কাজ চলছে। তা থেকে সুনির্দিষ্ট স্লোগান তৈরি করা যাবে। তার ভিত্তিতে সংগ্রামের জোয়ার তুলতে হবে। এর সঙ্গেই সংগঠনের প্রশ্ন জড়িত। সালকিয়া স্লেনামে গণ বিপ্লবী পার্টি গঠনের লক্ষ্য সামনে আনা হয়েছিল। গণ সংগঠনগুলির শক্তি বিপুল ভাবে না বাড়িয়ে তা সম্ভব নয়। সেইসঙ্গে পার্টিকে প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠতে হবে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি। শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর জন্য পার্টি সমার্থক নয়। আমাদের পার্টিকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি হিসাবে গড়ে তোলার পথে এখনও বহুদূর যেতে হবে। সংগঠন নিয়ে স্লেনামের গুরুত্ব সেখানেই। তার আগে বর্তমান পরিস্থিতির দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ এবং সেই পরিস্থিতির উপযোগী রণকৌশলগত লাইন ও রাজনৈতিক সাংগঠনিক কর্তব্য স্থির করার জন্য পার্টির একবিংশতিতম কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্বে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত পার্টি ইউনিট সদস্য ও দরদীদের পাশাপাশি পার্টি বহির্ভূত জনগণের মতামত, পরামর্শ পাওয়ার উদ্দেশ্যে খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব ও রাজনৈতিক রণকৌশলগত লাইন সংক্রান্ত পর্যালোচনার খসড়া প্রকাশ করেছে।